

*ХудайбергANOVA А.А.
Соискатель кандидатской
степени психологических наук*

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются ключевые аспекты самоэффективности современной личности, включая влияние когнитивных процессов, мотивации и специфических психологических факторов на формирование и развитие самоэффективности. Особое внимание уделяется ее роли в академической и профессиональной сферах, а также в процессах преодоления трудностей. Представлены исследования, подтверждающие влияние самоэффективности на успешность деятельности, а также риск дисфункциональных проявлений при избыточной уверенности. Обозначены направления применения результатов исследования самоэффективности в педагогике, психологии управления, бизнесе и других областях.*

***Ключевые слова:** самоэффективность, когнитивные процессы, мотивация, академическая успеваемость, профессиональная деятельность, стратегии преодоления трудностей, психология управления, дисфункциональная самоэффективность*

*Khudayberganova A. A.
PhD candidate in Psychology*

KEY POINTS OF THE STUDY ON SELF-EFFICIENCY OF THE MODERN INDIVIDUAL

This article examines the key aspects of self-efficiency in modern individuals, including the impact of cognitive processes, motivation, and specific psychological factors on the formation and development of self-efficiency. Particular attention is given to its role in academic and professional spheres, as well as in coping processes. Studies are presented that confirm the impact of self-efficacy on performance success, as well as the risk of dysfunctional manifestations with excessive confidence. Directions for the application of research results on self-efficacy in pedagogy, management psychology, business, and other fields are outlined.

Проведенный анализ научной литературы по изучаемой проблеме показывает, что исследования самоэффективности личности в основном

основаны на исследованиях когнитивных процессов и мотивации.⁹⁷ Один из ключевых вопросов при исследовании когнитивных процессов и мотивации - это вопрос о том, оказывает тот или иной когнитивный механизм решающее влияние на поведение, или лишь второстепенный. Когнитивный процесс может быть связан с другими факторами (третьими переменными), которые являются истинными причинами успеха. В случае самоэффективности, воспринимаемой субъектом, очевидной третьей переменной является навык. Люди с большим количеством знаний и навыков более уверены в своих способностях. Объективные различия в мастерстве могут, в принципе, объяснять корреляции между субъективными представлениями об эффективности и успешности осуществления соответствующей деятельности. Этой проблеме посвящено немало исследований, в которых подтверждается связь между суждениями о самоэффективности и поведением.⁹⁸ Особенно убедительны данные, полученные при экспериментальном манипулировании суждениями об эффективности с сохранением остальных факторов постоянными. Это возможно благодаря едва заметным контекстуальным стимулам, которые искаженно влияют на формирование суждений о самоэффективности. На суждениях об эффективности также отражается краткий анализ положительных или отрицательных факторов, связанных с действиями. Оценка своих сильных и слабых сторон перед выполнением задачи делает когнитивно доступной различную информацию.⁹⁹

В данном аспекте ряд исследователей обнаружили, что связь академической и социальной самоэффективности с успеваемостью в обучении и общении со сверстниками опосредованно специфическими стратегиями преодоления трудностей. При этом, авторы отмечают, что в исследовании не было выявлено статистически значимых связей между академической самоэффективностью и успеваемостью у мужской части выборки, в то время как в зарубежных (американских) исследованиях были получены данные о том, что академическая самоэффективность является предиктором академической успеваемости и у девочек, и у мальчиков.

⁹⁷ Чаплин А.В., Шацкая С.С. Факторы, влияющие на самоэффективность личности. // Международный журнал экспериментального образования. - 2015. - №11-6. - С. 991-993.; Кравцова Я.В., Дубовицкая Т.Д., Абдуллин А.Г. Психологическое время и самоэффективность личности. // Психология. Психофизиология. - 2020. - Т.13. - №3. - С. 17-23.

⁹⁸ Кучинская Д.В. Самоэффективность личности и ее развитие. // Научный лидер. - 2021. - №12. - С. 14.; Булышко Н.А., Коломейцев Ю.А. К проблеме самоэффективности личности в психологии. // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя ІП Шамякіна. - 2009. - №3 (24). - С. 38-44.; Хачатурова М.Р. Самоэффективность личности и ее связь с выбором копинг-стратегий поведения в межличностном конфликте. // Альманах современной науки и образования. - 2011. - № 9. - С. 92-96.

⁹⁹ Лебединская С.В. К вопросу изучения самоэффективности личности как ресурсного качества у студентов гуманитарного профиля. // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Педагогические науки. - 2017. - Т.12. - №2. - С. 60-65.; Авагимян А.А. Самоэффективность личности как психологический феномен. // Современные векторы развития образования: актуальные проблемы и перспективные решения. - 2019. - С. 4-7.

Самоэффективность активно исследуется также в профессиональной сфере. Например наличие и развитие самоэффективности при введении в работу после окончания вуза, на новую должность, профессиональное повышение и др. В данном аспекте самоэффективность понимается как способность сочетать собственные ожидания относительно результата труда и объективные возможности.¹⁰⁰

Многочисленные эмпирические исследования, посвященные изучению влияния самоэффективности на успешность деятельности, как правило, показывают, что высокая самоэффективность связана с высокой результативностью деятельности, однако в некоторых случаях слишком сильно выраженная самоэффективность может оказаться дисфункциональной. Так, ряд исследований показал, что высокий уровень самоэффективности приводит к излишней самоуверенности и падению эффективности деятельности.¹⁰¹

Группа авторов из Университета Квинсленда провела масштабное лонгитюдное исследование адаптации сотрудников к организационным изменениям. Авторы утверждают о том, что в процессе трудовой деятельности высоко самоэффективные сотрудники в большей степени склонны проявлять инициативу и предлагать новые идеи по улучшению рабочего процесса. У работников с низким уровнем самоэффективности, напротив, подобная работа связана с переживанием стресса.¹⁰²

Самоэффективность может влиять на протекание различных необходимых процессов в эффективной реализации повторных когнитивных актов. Вызывает интерес исследование, направленное на изучение роли самоэффективности в саморегуляции у молодых людей. Задача формирования вербальных концептов была представлена семью задачами, в каждом из которых находилось по 6 независимых фраз (в 6 фразах одной проблемы содержалось одно и то же слово). Испытуемым нужно было найти уникальное слово, подходящее ко всем фразам. По результатам исследования оказалось, что испытуемые, которые давали положительную обратную связь, имели высокую самоэффективность. Значимые статистические связи с высокой самоэффективностью имели место в случае планирования рабочего времени, субъективной оценки качества ответа, настойчивости и постановки оптимистических гипотез. Что касается влияния самоэффективности на

¹⁰⁰ Шиленкова Л.Н. Самоэффективность в образовательном процессе (обзор зарубежных исследований). // Современная зарубежная психология. - 2020. - Т.9. - №3. - С. 69-78.; Райхельгауз Л.Б. Формирование академической самоэффективности и личной ответственности в процессе изучения математики. // Проблемы современного педагогического образования. - 2020. - №66-1. - С. 174-177.

¹⁰¹ Суворова О.В., Пожарская О.И. Особенности личности с разным уровнем самоэффективности в период средней взрослости. // Проблемы современного педагогического образования. - 2022. - №74-1. – С. 372-375.

¹⁰² Jimmieson N.L. A Longitudinal Study of Employee Adaptation to Organizational Change: The Role of Change-Related Information and Change-Related Self-Efficacy. // Journal of Occupational Health Psychology. - Vol.9. - 2004. - № 1. - P. 401-409.

метакогнитивный опыт, то последний положительный наблюдался у тех, кто имел конструктивные установки, самостоятельно объяснял преодоление трудностей и был активен в поиске вариантов решения задачи, в отличие от тех, у кого метакогнитивный опыт был отрицательным.¹⁰³

Группой учёных были проведены исследования о роли самоэффективности в регуляции профессиональных ошибок. В качестве исследуемых выступили преподаватели (недавно занявших свою должность). В результате исследования, ученые пришли к выводу, что чувство общей самоэффективности уменьшает влияние профессиональных недостатков на профессиональную удовлетворенность и психологическое благополучие при условии, что субъект установит между сферами жизнедеятельности средний уровень переносов (ни слишком низкий, ни слишком высокий). Исследование было направлено, с одной стороны, на изучение влияния разницы между ожиданиями и реальными проявлениями профессиональных качеств на психическое здоровье субъектов в процессе перехода на новую должность, овладения новыми функциями, с другой стороны – изучалась роль и условия общей самоэффективности в процессе организационной социализации, и, в частности, в регуляции результатов такой разницы. Исследователи обращают внимание на передачу ресурсов из одной области активности в другую или от глобального уровня к более специфическому. В данном случае, самоэффективность представляет собой интраиндивидуальный ресурс. Самоэффективность тесно связана со стратегиями активации-ингибирования переносов между сферами жизни субъекта. Самоэффективность положительно коррелирует с положительной разницей между ожидаемым и реально воспринимаемым («ожидал, что будет труднее, а оказалось легче»)¹⁰⁴

Показатели самоэффективности, как правило, позволяют сделать более точный прогноз, чем глобальные показатели выраженности тех или иных черт, а также часто статистически опосредуют связь между глобальными диспозиционными переменными и поведением. Например, при исследовании академических достижений, принятия сверстников и наличия проблемного поведения было обнаружено, что показатели самоэффективности характеризуются прогностической ценностью. В работах, посвященных проблеме стресса и копинг-поведения, было обнаружено, что представление человека о собственной самоэффективности статистически опосредует связь между глобальными диспозиционными переменными (например, оптимизм, самоуважение) и адаптацией к стрессовым событиям.¹⁰⁵

¹⁰³ Гончар С.Н., Клименко И.В. Самоэффективность как значимое качество личности педагога-инициатора непрерывного образовательного движения. // Вестник Саратовского областного института развития образования. - 2015. - №4. - С. 123-129.

¹⁰⁴ Шишлова Е.Э. Самоэффективность преподавателя высшей школы в условиях социокультурной модернизации образования. // Мир науки, культуры, образования. - 2024. - №2 (105). - С. 106-109.

¹⁰⁵ Едигарева В.Д. Мотивация и самоэффективность личности в контексте интернет-пространства. // Психотехнологии в бизнесе и образовании. - 2022. - С. 10-10.

Таким образом, исходя из вышеизложенного полагается целесообразным выделить следующие основные положения изучения самоэффективности современной личности:

результаты исследований самоэффективности личности имеют практическую ценность в областях педагогической, медицинской психологии, психологии здоровья, психологии управления и имиджа, предпринимательства и карьеры;

подавляющее большинство исследований самоэффективности личности посвящено непосредственно специфике самоэффективности в отношении различных видов деятельности и базируется на исследованиях когнитивных процессов и мотивации;

результаты исследований самоэффективности свидетельствуют о том, что оценка человеком своих возможностей осуществляет причинное влияние на уровень мотивации, то есть на успешность выполнения какой-либо деятельности. При этом, слишком сильно выраженная самоэффективность может оказаться дисфункциональной;

в процессе анализа работ, было выявлено, что связь самоэффективности с успешностью в обучении, профессиональной деятельности, общении опосредованно различными психологическими переменными, такими как специфические стратегии преодоления трудностей, личностные диспозиции, мастерство и др.

использованные источники:

1. Авагимян А.А. Самоэффективность личности как психологический феномен. // Современные векторы развития образования: актуальные проблемы и перспективные решения. - 2019. - С. 4-7.

2. Булышко Н.А., Коломейцев Ю.А. К проблеме самоэффективности личности в психологии. // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя ІП Шамякіна. - 2009. - №3 (24). - С. 38-44.

3. Гончар С.Н., Клименко И.В. Самоэффективность как значимое качество личности педагога-инициатора непрерывного образовательного движения. // Вестник Саратовского областного института развития образования. - 2015. - №4. - С. 123-129.

4. Едигарева В.Д. Мотивация и самоэффективность личности в контексте интернет-пространства. // Психотехнологии в бизнесе и образовании. - 2022. - С. 10-10.

5. Кравцова Я.В., Дубовицкая Т.Д., Абдуллин А.Г. Психологическое время и самоэффективность личности. // Психология. Психофизиология. - 2020. - Т.13. - №3. - С. 17-23.

6. Кучинская Д.В. Самоэффективность личности и ее развитие. // Научный лидер. - 2021. - №12. - С. 14.

7. Лебединская С.В. К вопросу изучения самоэффективности личности как ресурсного качества у студентов гуманитарного профиля. // Ученые

записки Забайкальского государственного университета. Серия: Педагогические науки. - 2017. - Т.12. - №2. - С. 60-65.

8. Райхельгауз Л.Б. Формирование академической самооффективности и личной ответственности в процессе изучения математики. // Проблемы современного педагогического образования. - 2020. - №66-1. - С. 174-177.

9. Суворова О.В., Пожарская О.И. Особенности личности с разным уровнем самооффективности в период средней взрослости. // Проблемы современного педагогического образования. - 2022. - №74-1. – С. 372-375.

10. Хачатурова М.Р. Самооффективность личности и ее связь с выбором копинг-стратегий поведения в межличностном конфликте. // Альманах современной науки и образования. - 2011. - № 9. - С. 92-96.

11. Чаплин А.В., Шацкая С.С. Факторы, влияющие на самооффективность личности. // Международный журнал экспериментального образования. - 2015. - №11-6. - С. 991-993.

12. Шиленкова Л.Н. Самооффективность в образовательном процессе (обзор зарубежных исследований). // Современная зарубежная психология. - 2020. - Т.9. - №3. - С. 69-78.

13. Шишлова Е.Э. Самооффективность преподавателя высшей школы в условиях социокультурной модернизации образования. // Мир науки, культуры, образования. - 2024. - №2 (105). - С. 106-109.

14. Jimmieson N.L. A Longitudinal Study of Employee Adaptation to Organizational Change: The Role of Change-Related Information and Change-Related Self-Efficacy. // Journal of Occupational Health Psychology. - Vol.9. - 2004. - № 1. - P. 401-409.